

KASBIY TA'LIM TASHKILOTI O'QUVCHILARINING IJODIY KOMPETENSIYALARNI SHAKLLANTIRISHNING DIDAKTIK TAMOYILLARI VA PEDAGOGIK SHART-SHAROITLARI.

Kubayeva Mavluda Baxtiyor qizi, Professional ta'limni rivojlantirish instituti mustaqil izlanuvchisi, Navoiy innovatsiyalar universiteti dotsenti, p.f.f.d. (PhD)

Annotatsiya

KIRISH: hozirgi globallashuv va innovatsion rivojlanish sharoitida kasbiy ta'lim tizimida o'quvchilarning ijodiy kompetensiyalarini shakllantirish muhim ahamiyat kasb etmoqda. Zamonaviy mehnat bozori nafaqat bilimli, balki kreativ fikrlay oladigan, muammolarni mustaqil hal eta oladigan mutaxassislarni talab etadi. Shu bois kasbiy ta'lim jarayonida ijodiy yondashuvni rivojlantirish, ta'lim mazmuni va metodlarini takomillashtirish dolzarb pedagogik muammo hisoblanadi.

MAQSAD: mazkur tadqiqotning maqsadi kasbiy ta'lim tashkiloti o'quvchilarida ijodiy kompetensiyalarni shakllantirishning didaktik tamoyillarini aniqlash hamda samarali pedagogik shart-sharoitlarni asoslab berishdan iborat.

METODLAR VA MATERIALLAR: tadqiqot jarayonida quyidagi metodlardan foydalanildi: pedagogik kuzatuv; tajriba-sinov ishlari; so'rovnomma va suhbat; taqqoslash va tahlil metodlari. Materiallar sifatida kasbiy ta'lim muassasalarining o'quv dasturlari, dars ishlanmalari, metodik qo'llanmalar hamda ilmiy adabiyotlar o'rganildi. Shuningdek, o'quvchilarning ijodiy faoliyatini baholash mezonlari ishlab chiqildi.

NATIJA VA MUHOKAMA: tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, o'quvchilarda ijodiy kompetensiyalarni shakllantirish quyidagi didaktik tamoyillarga asoslanadi: shaxsga yo'naltirilgan ta'lim; faoliyatga yo'naltirilgan yondashuv; integrativlik va tizimlilik; muammoli ta'lim; innovatsion texnologiyalardan foydalanish. Samarali pedagogik shart-sharoitlar sifatida quyidagilar aniqlandi: ijodiy muhit yaratish; o'quvchilarning mustaqil faoliyatini qo'llab-quvvatlash; interfaol metodlardan foydalanish; o'qituvchi va o'quvchi o'rtasida hamkorlikni rivojlantirish. Mazkur yondashuvlar o'quvchilarning kreativ fikrlash, tashabbuskorlik va kasbiy moslashuvchanlik ko'nikmalarini rivojlantirishga xizmat qiladi.

XULOSA: kasbiy ta'lim tizimida ijodiy kompetensiyalarni shakllantirish ta'lim samaradorligini oshirishning muhim omili hisoblanadi. Didaktik tamoyillar va pedagogik shart-sharoitlarning to'g'ri tashkil etilishi o'quvchilarning kasbiy rivojlanishi va raqobatbardoshligini ta'minlaydi. Shu bois mazkur yo'nalishda ilmiy-tadqiqot ishlarini kengaytirish muhimdir.

Kalit so'zlar: ijodiy kompetensiya, kasbiy ta'lim, didaktik tamoyillar, pedagogik shart-sharoitlar, kreativ fikrlash, innovatsion texnologiyalar, interfaol metodlar, shaxsga yo'naltirilgan ta'lim.

ДИДАКТИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ТВОРЧЕСКИХ КОМПЕТЕНЦИЙ У ОБУЧАЮЩИХСЯ ОРГАНИЗАЦИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ.

Кубаева Мавлуда Бахтиёр кизи, независимый соискатель Института развития профессионального образования, доцент Навоийского инновационного университета, PhD по педагогическим наукам.

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: в условиях современной глобализации и инновационного развития формирование творческих компетенций у обучающихся системы профессионального образования приобретает особую значимость. Современный рынок труда требует не только образованных, но и креативно мыслящих специалистов, способных самостоятельно решать возникающие проблемы. В этой связи развитие творческого подхода в процессе профессионального обучения, совершенствование содержания и методов обучения становится актуальной педагогической задачей.

ЦЕЛЬ: целью данного исследования является выявление дидактических принципов формирования творческих компетенций у обучающихся организаций профессионального образования, а также обоснование эффективных педагогических условий.

МЕТОДЫ И МАТЕРИАЛЫ: в процессе исследования были использованы следующие методы: педагогическое наблюдение; опытно-экспериментальная работа; анкетирование и беседа; методы сравнения и анализа. В качестве материалов изучались учебные программы учреждений профессионального образования, разработки занятий, методические пособия, а также научная литература. Кроме того, были разработаны критерии оценки творческой деятельности обучающихся.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ: результаты исследования показали, что формирование творческих компетенций у обучающихся основывается на следующих дидактических принципах: личностно-ориентированное обучение; деятельностный подход; интегративность и системность; проблемное обучение; использование инновационных технологий. В качестве эффективных педагогических условий определены: создание творческой среды; поддержка самостоятельной деятельности обучающихся; использование интерактивных методов; развитие сотрудничества между преподавателем и обучающимися. Данные подходы способствуют развитию креативного мышления, инициативности и профессиональной адаптивности обучающихся.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: таким образом, формирование творческих компетенций в системе профессионального образования является важным фактором повышения эффективности обучения. Правильная организация дидактических принципов и

педагогических условий обеспечивает профессиональное развитие и конкурентоспособность обучающихся. В связи с этим важно расширять научно-исследовательскую работу в данном направлении.

Ключевые слова: творческая компетенция, профессиональное образование, дидактические принципы, педагогические условия, креативное мышление, инновационные технологии, интерактивные методы, личностно-ориентированное обучение.

DIDACTIC PRINCIPLES AND PEDAGOGICAL CONDITIONS FOR FORMING CREATIVE COMPETENCIES OF STUDENTS IN VOCATIONAL EDUCATION INSTITUTIONS.

Kubayeva Mavluda Bakhtiyor qizi, Independent Researcher at the Institute for the Development of Professional Education, Associate Professor at Navoi Innovation University, PhD in Pedagogical Sciences.

Annotation

INTRODUCTION: in the context of modern globalization and innovative development, the formation of creative competencies among students in the vocational education system is of great importance. The modern labor market requires not only knowledgeable but also creatively thinking specialists who are capable of independently solving problems. Therefore, the development of a creative approach in the process of vocational education, as well as the improvement of educational content and teaching methods, is considered an urgent pedagogical issue.

AIM: the purpose of this study is to identify the didactic principles for forming creative competencies among students of vocational education institutions and to substantiate effective pedagogical conditions.

METHODS AND MATERIALS: the following methods were used in the research process: pedagogical observation; experimental work; questionnaires and interviews; comparative and analytical methods. The materials included curricula of vocational education institutions, lesson plans, methodological manuals, and scientific literature. In addition, criteria for evaluating students' creative activity were developed.

RESULTS AND DISCUSSION: the research results showed that the formation of creative competencies in students is based on the following didactic principles: learner-centered education; activity-based approach; integration and systematicity; problem-based learning; and the use of innovative technologies. The following were identified as effective pedagogical conditions: creating a creative environment; supporting students' independent activity; using interactive methods; and developing cooperation between teachers and students. These approaches contribute to the development of creative thinking, initiative, and professional adaptability in students.

CONCLUSION: in conclusion, the formation of creative competencies in the vocational education system is an important factor in improving the effectiveness of education. The proper organization of didactic principles and pedagogical conditions ensures students' professional development and competitiveness. Therefore, it is important to expand scientific research in this area.

Keywords: creative competence, vocational education, didactic principles, pedagogical conditions, creative thinking, innovative technologies, interactive methods, learner-centered education.

Pedagogik adabiyotlarda “tamoyil” tushunchasi (lotincha “principium” – asos, boshlanish) turlicha talqin etilgan. Ya.A.Komenskiy tamoyillarni ta’lim jarayonining asosiy qonuniyatlarini ifodalovchi qoidalar sifatida birinchi bo’lib tizimlashtirgan bo’lsa, keyingi asrlarda K.D.Ushinskiy, I.G.Pestalotsi va boshqa pedagoglar bu tushunchani yanada boyitganlar. Zamonaviy pedagogikada didaktik tamoyillar ta’lim jarayonini tashkil etish va amalga oshirishning asosiy yo’naltiruvchi g’oyalari, normativ talablari sifatida tushuniladi.

V.A.Slasyoninning fikricha, didaktik tamoyillar – bu “ta’lim-tarbiya jarayonining mazmuni, tashkiliy shakllari va metodlarini belgilab beradigan umumiy me’yoriy talablar”. Yu.K.Babanskiy esa tamoyillarni ta’lim jarayonining obyektiv qonuniyatlarini aks ettiruvchi va o’qituvchi faoliyatini yo’naltiruvchi asosiy qoidalar sifatida tavsiflagan. Shuningdek, V.I.Andreyev tamoyillarni pedagogik tizimning samarali faoliyat ko’rsatishi uchun zarur bo’lgan shartlar tizimi sifatida ko’rib chiqqan.

Didaktik tamoyillar ta’lim jarayonining yo’naltiruvchi g’oyalarini belgilasa, pedagogik shart-sharoitlar bu tamoyillarni amalda amalga oshirish uchun zarur muhit, resurslar va tashkiliy asoslarni tavsiflaydi. Falsafiy nuqtai nazardan “shart-sharoit” (lot. “conditio”) – bu biror hodisa yoki jarayonning yuzaga kelishi, mavjud bo’lishi va rivojlanishi uchun zarur bo’lgan tashqi va ichki omillar majmui hisoblanadi. Pedagogikada esa “pedagogik shart-sharoit” pedagogik tizimning samarali faoliyat ko’rsatishi uchun zarur bo’lgan omillar, holatlar va vaziyatlar yig’indisi sifatida ta’riflanadi.

1-jadval

Didaktik tamoyillar va ularning ijodiy kompetensiyani shakllantirishdagi vazifasi

T/r	Tamoyil nomi	Asosiy mazmuni	Ijodiy kompetensiyaga ta’siri
1	Ilmiylik.	Ta’lim mazmunining zamonaviy fan yutuqlariga muvofiqligi.	Ijodiy faoliyatning ilmiy asoslarini o’rganish, tadqiqot ko’nikmalari.
2	Tizimlilik va izchillik.	Ta’lim mazmunining mantiqiy ketma-ketlikda tashkil etilishi.	Ijodiy faoliyat turlarining bosqichma-bosqich murakkablashtirilishi.

3	Nazariya va amaliyot birligi.	Nazariy bilim va amaliy ko'nikmalarning uzviy bog'liqligi.	Dual ta'limda ijodiy ko'nikmalarning kasbiy faoliyatda qo'llanilishi.
4	Ijodiy faollik.	O'quvchilarning ijodiy faolligini ta'minlash.	Ichki motivatsiya va tashqi muhitning birligi, ijodiy topshiriqlar.
5	Kasbiy yo'nalganlik.	Ijodiy faoliyatning kasbiy kontekstga aloqadorligi.	Kasbiy vazifalarni ijodiy hal etish ko'nikmalari.
6	Integrativlik.	Fanlararo va modullararo bog'liqlik.	STEAM yondashuvi, loyiha metodi, fanlararo ijodiy loyihalar.
7	Individual differensiyalash.	O'quvchilarning shaxsiy imkoniyatlarini hisobga olish.	Individual ta'lim traektoriyasi, differensial topshiriqlar.
8	Refleksivlik.	O'z faoliyatini tahlil qilish va baholash.	O'z-o'zini baholash, portfolio, kundalik, hamkorlik muhokamasi.
9	Innovatsion texnologiyalar.	AKT va raqamli vositalarni tizimli qo'llash.	3D, VR, multimedia loyihalar, raqamli ijodiy vositalar.

1-jadvalda ko'rsatilganidek, aniqlangan to'qqiz tamoyil ikki darajali tizim hosil qiladi: birinchi daraja umumdidaktik tamoyillardan (ilmiylik, tizimlilik, nazariya-amaliyot birligi, ko'rgazmalilik, onglilik) iborat bo'lib, ular ta'lim jarayonining umumiy qonuniyatlarini tartibga soladi; ikkinchi daraja maxsus tamoyillardan (ijodiy faollik, kasbiy yo'nalganlik, integrativlik, individual differensiyalash, refleksivlik, innovatsion texnologiyalar) iborat bo'lib, ular ijodiy kompetensiyalarni shakllantirishning o'ziga xos xususiyatlarini ta'minlaydi. Ushbu ikki daraja bir-birini to'ldiradi va birgalikda yaxlit didaktik tamoyillar tizimini tashkil etadi.

Bizning tadqiqotimizda pedagogik shart-sharoit – bu kasbiy ta'lim tashkiloti o'quvchilarining ijodiy kompetensiyalarini samarali shakllantirishni ta'minlaydigan tashkiliy, didaktik, texnologik va psixologik omillar yig'indisi sifatida tushuniladi. Tadqiqotimiz natijalariga ko'ra, ijodiy kompetensiyalarni samarali shakllantirish uchun beshta asosiy pedagogik shart-sharoit aniqlandi.

Birinchi va eng muhim pedagogik shart-sharoit – bu kasbiy ta'lim tashkilotlarida ijodiy ta'lim muhitini maqsadli tashkil etish zaruratidir. T.M.Amabile [142] ning ijodiylik komponentlari modeliga ko'ra, ijodiy natija uchta omilning – bilim va ko'nikmalar, ijodiy fikrlash qobiliyati va motivatsiyaning – o'zaro ta'siri natijasida yuzaga keladi, bunda muhit

motivatsiyaga bevosita ta'sir ko'rsatadi. A.V.Xutorskoy ijodiy kompetensiyalarni shakllantirish uchun "pedagogik ijodiy muhit" – ya'ni o'quvchilarni ijodiy faoliyatga undovchi, ularning ijodiy tashabbuslarini qo'llab-quvvatlovchi va ijodiy natijalarni qadrllovchi muhit yaratish zarurligini ta'kidlagan.

Ikkinchi pedagogik shart-sharoit – bu ijodiy kompetensiyalarni shakllantirishga yo'naltirilgan innovatsion pedagogik texnologiyalarni tizimli qo'llashdan iborat. Pedagogik texnologiya pedagogik maqsadlarga erishishning ilmiy asoslangan, reproduksiyalash mumkin bo'lgan usuli sifatida ta'riflanadi. I.Ya.Lernerta'kid laganidek, ijodiy faoliyat tajribasini shakllantirish uchun an'anaviy tushuntirish-ko'rsatish metodi yetarli emas – buning uchun muammoli o'qitish, tadqiqotchilik va loyiha metodlari zarur.

Uchinchi pedagogik shart-sharoit – bu o'quvchilarning auditoriyadan tashqari mustaqil ijodiy faoliyatini rag'batlantirish va qo'llab-quvvatlash tizimini yaratishdir. Psixologik tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, ijodiy kompetensiya faqat auditoriya mashg'ulotlari doirasida shakllanmaydi – u o'quvchining mustaqil ijodiy tajribasi, individual izlanishlari va shaxsiy ijodiy loyihalari orqali rivojlanadi. M.Chiksentmixayining tadqiqotlariga ko'ra, ijodiy holatga ("flow" holati) erishish uchun shaxsning mustaqil ravishda murakkab, lekin bajarilishi mumkin bo'lgan vazifalar ustida ishlashi zarur.

To'rtinchi pedagogik shart-sharoit – bu o'qituvchilarning ijodiy kompetensiyasini rivojlantirish, ularni ijodiy o'qitish metodlari va texnologiyalari bo'yicha tayyorlash zaruratidir. Pedagogik tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, o'qituvchining o'zi ijodiy kompetensiyaga ega bo'lmasa, u o'quvchilarda bu kompetensiyani shakllantira olmaydi. V.A.Slasyonin ta'kidlaganidek, o'qituvchining pedagogik ijodkorligi – bu uning kasbiy faoliyatidagi eng yuqori daraja bo'lib, u maxsus tayyorgarlikni talab etadi.

Beshinchi pedagogik shart-sharoit – bu ijodiy kompetensiyalarning shakllanganlik darajasini doimiy monitoring qilish va baholashning samarali tizimini yaratishdir. A.V.Xutorskoy ta'kidlaganidek, kompetensiyalarni baholash ularning tarkibiy komponentlarini (bilim, ko'nikma, shaxsiy sifatlar) alohida va yaxlit tarzda o'lchashni nazarda tutadi.

Aniqlangan beshta pedagogik shart-sharoit alohida-alohida emas, balki yaxlit tizim sifatida amal qiladi. Ularning o'zaro bog'liqligi quyidagi munosabatlardan iborat: ijodiy ta'lim muhiti (1-shart) innovatsion texnologiyalarni qo'llash (2-shart) uchun zarur infrastruktura va psixologik asosni yaratadi; innovatsion texnologiyalar o'z navbatida o'quvchilarning mustaqil ijodiy faoliyatini (3-shart) rag'batlantirish uchun vositalar va platformalar beradi; o'qituvchilarning ijodiy kompetensiyasi (4-shart) ijodiy muhit yaratish va innovatsion texnologiyalarni samarali qo'llashning kafolatini ta'minlaydi; monitoring va baholash tizimi (5-shart) esa barcha shart-sharoitlarning samaradorligini aniqlash va zarur tuzatishlar kiritish uchun axborot bazasini shakllantiradi.

Shunday qilib, pedagogik shart-sharoitlar o'zaro ta'sir ko'rsatadigan yaxlit tizim bo'lib, ulardan birortasining yetishmasligi butun tizimning samaradorligiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Bu holatni tizimli yondashuvning asosiy tamoyillaridan biri – "tizimning

samaradorligi uning elementlarining alohida samaradorliklari yig'indisidan yuqori" – degan qoidasi bilan izohlash mumkin. Shu sababli, ijodiy kompetensiyalarni samarali shakllantirishning zarur sharti – barcha beshta shart-sharoitning bir vaqtda va o'zaro muvofiqlikda amalga oshirilishidir.

Aniqlangan tamoyillar va shart-sharoitlar integratsion model sifatida "maqsad → yondashuvlar → tamoyillar → shart-sharoitlar → natija" ierarxik tuzilmada ifodalandi. Ushbu tuzilma ijodiy kompetensiyalarni samarali shakllantirish uchun barcha komponentlarning o'zaro muvofiqligi va bir vaqtda amalga oshirilishi zarurligini ko'rsatadi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Байденко, В.И. Компетентностный подход к проектированию государственных образовательных стандартов высшего профессионального образования: метод. пособие / В.И. Байденко. — М.: Исследоват. центр проблем качества подготовки специалистов, 2005. — 114 с.
2. Беспалько, В.П. Педагогика и прогрессивные технологии обучения / В.П. Беспалько. — М., 1995. — 337 с.
3. Витченко, О.В. Научно-исследовательская деятельность как условие реализации творческого потенциала / О.В. Витченко // Среднее профессиональное образование. — 2006. — № 7. — С. 29–30.
4. Желтов, П.В. Формирование базовых профессиональных компетенций будущего специалиста-техника в колледже: дис. ... канд. пед. наук / П.В. Желтов. — Пенза, 2011. — 222 с.
5. Kubayeva M.B. Kasbiy ta'lim muassasalarida ijodiy kompetensiyalarni shakllantirish: nazariy va amaliy yondashuvlar. // Inter education & global study. 2025. Vol.3 №6(1). B.198–204.
6. Kubayeva M.B. Kasbiy ta'lim muassasalarida o'quvchilarning ijodiy kompetensiyani shakllantirishda pedagogik yondashuvlar // Inter education & global study 2024. №10(1). B.149–154
7. K Mavluda Innovative Teaching Methods for Developing Creative Competencies in Vocational Education Students. // International Journal of Pedagogics, 4(12), 219–223. <https://doi.org/10.37547/ijp/Volume04Issue12-46>
8. Слостенин, В.А. Педагогика: инновационная деятельность / В.А. Слостенин, Л.С. Подымова. — М.: Магистр, 1997. — 308 с.
9. Фролов, Ю.В. Компетентностная модель как основа оценки качества подготовки специалиста / Ю.В. Фролов, Д.А. Махотин // Высшее образование сегодня. — 2004. — № 8. — С. 34–41.